

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

1 - ПЕДИАТРИЯ КАФЕДРАСИ ТАРИХИ**Тураев Т.Т.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. 1-Педиатрия кафедраси талабаларга болалар касалликлари, педиатрия ва неонатология, шошилч тиббий ёрдам, оилавий тиббиёт фанларидан билим бериш ва шифокорлик амалиётига тайёрлаш билан бир қаторда замонавий тиббиёт олдига турган муаммоларни ҳал этишда ва шифокорлик касби сирларини ўрганишда талабаларга соғлом ва бемор бола аҳволини баҳолаш, касал ва соғлом болаларни рационал овқатлантириш, уларда кечадиган касалликларни аниқлашни ўргатиш, даволаш ва олдини олиш кўникмаларини шакллантиришдан иборат. Педиатрия фани амалиётда учрайдиган касалликларни эрта ташхислаш, уларни самарали даволаш усулларини такомиллаштириш ва профилактика чораларини ўргатишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди.

Калит сўзлар: кафедра тарихи, ходимлар, бажарилган илмий ишлар.

HISTORY OF 1st PEDIATRIC DEPARTMENT**Turaev T.T.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume: 1-The Department of Pediatrics aims to provide students with knowledge of children's diseases, pediatrics and neonatology, emergency medical care, family medicine, and prepare them for medical practice, as well as to solve the problems facing modern medicine and learn the secrets of the medical profession. It also aims to teach students how to assess the condition of healthy and sick children, provide rational nutrition for sick and healthy children, identify diseases in them, and form skills in treatment and prevention. The science of pediatrics aims to diagnose diseases encountered in practice early, improve their effective treatment methods, and teach preventive measures.

Key words: history of the department, staff, scientific work performed.

ИСТОРИИ КАФЕДРЫ 1-ПЕДИАТРИИ**Тураев Т.Т.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Целью Кафедры 1-педиатрии дать студентам знания по детским болезням, педиатрии и неонатологии, неотложной медицинской помощи, семейной медицине и подготовить их к врачебной практике, а также к решению задач современной медицины и познанию секретов врачебной профессии. Кафедра также ставит своей целью научить студентов оценивать состояние здоровых и больных детей, организовывать рациональное питание больных и здоровых детей, выявлять у них заболевания и формировать навыки их лечения и профилактики.

Ключевые слова: история кафедры, сотрудники, научные работы.

e-mail: telmonturayev2022@gmail.com

Педиатрия кафедраси Бухоро давлат тиббиёт институти ректорининг 29.07.1992 йил №135 §3 буйруғига асосан Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази ташкил этилди

Кафедрага асос солинганда “Болалар касалликлари” деб номланган эди.

Кафедранинг мақсади талабаларга болалар касалликлари, педиатрия ва неонатология, тез тиббий ёрдам, оилавий тиббиёт фанларидан билим бериш ва шифокорлик амалиётига тайёрлаш. Бунда замонавий тиббиёт олдига турган муаммоларни ҳал этишда ва шифокорлик касби сирларини ўрганишда талабаларга соғлом ва бемор бола аҳволини баҳолаш, касал ва соғлом болаларни рационал овқатлантириш, уларда кечадиган касалликларни аниқлашни ўргатиш, даволаш ва олдини олиш кўникмаларини шакллантиришдан иборат. Болалар касалликлари фани педиатрия амалиётида учрайдиган касалликларни эрта ташхислаш, уларни самарали даволаш усулларини такомиллаштириш ва профилактика чораларини ўргатишни ўз олдига мақсад қилиб қўяди.

Кафедранинг илмий мавзуси: “Ўзбекистон иқлими шароитида оналар ва болалар соғлигини сақлаш, оила муаммолари, яшаш шароитини яхшилаш чора – тадбирларининг мажмуасини ишлаб чиқиш”, давлат қайд этиш рақами №01830071914.

Биринчи кафедра мудири этиб, Ўзбекистон Табиий Фанлари Академияси мухбир аъзоси, тиббиёт фанлари доктори, профессор Саломов Иноят Тагирович тайинланган.

Устоз Иноят Тагирович Саломов 1939-йилнинг 29-декабрида Бухоро шаҳрида ишчи оиласида туғилган. Ўрта мактабни 1957 йилда битириб 1957-йилда Тошкент тиббиёт институтининг педиатрия факультетига ўқишга киради ва уни 1963-йили имтиёзли тугатади. Ўзининг врачлик меҳнат фаолиятини 1963-йилдан Қизилтепа туман марказий шифохонасининг болалар бўлимида врач-педиатр вазифасидан бошлаган, кейинчалик 1964-1965 йиллари Бухоро шаҳар 2-сон шаҳар болалар поликлиникаси, сўнгра шаҳар туғруқхонасининг чақалоқлар бўлими бошлиғи лавозимларида фаолият кўрсатди. И.Т. Саломовга Ростов тиббиёт институтининг мақсадли аспирантурасига йўлланма берилади. 1968-1971 йиллари Ростов тиббиёт институтининг болалар касалликлари кафедрасида аспирантура ўтиш даврида — «Некоторые поликардиографические и спирографические показатели при анемических синдромах у детей» мавзусида номзодлик

диссертациясини муваффақиятли ёқлади. У кишининг устозлари таниқли олимлардан академик Н.П. Шабалов, В.А.Таболин ва профессор М.Ҳ.Евтодевалар булган.

И.Т.Саломов 1971-1980-йиллари ўзининг педагогик иш фаолиятини Самарқанд тиббиёт институтининг факултатив педиатрия кафедрасининг ассистенти, сўнгра доценти лавозимларида бошлади. 1980-1992-йиллар болалар касалликлари пропедевтикаси кафедрасининг мудири вазифаларида фаолият юритди. Шу вақтларда олий таълимга янги педагогик технология усулларини жорий этиш билан бир қаторда эрта ёшли болаларда кўп учрайдиган асоратли пневмония патогенезида эритрокинетик ўзгаришлар ва юрак синусли ритмининг ўзгаришлари, озикланишнинг сурункали бузилишлари борасида ўзининг шогирдлари билан бирга илмий тадқиқот ишлари олиб борди ва янги натижалар олишга эришилди: — «Способ детоксикации острой пневмонии у детей грудного возраста», — «Эмизикли болаларни боқиш учун аралашма тайёрлаш усули» мавзуларидаги ихтиросига патент олинди ва 20 дан ортиқ рационализаторлик таклифлари амалиётга киритилди. Тажрибали мутахассис сифатида И.Т. Саломов 1992-йилда Бухоро тиббиёт институтига таклиф этилди. Бухоро давлат тиббиёт институтида 2002-йилгача болалар касалликлари кафедраси мудири, ҳамда институт ички назорат инспекциясининг проректори вазифаларини бажарди. 1999-йили илмий-услубий ва педагогик ишларда ўрнатилган кўрсаткичлари учун Бухоро тиббиёт институтининг «Хизмат кўрсатган профессори» унвонига сазовор бўлди. Шу вақт оралиғида болалар клиник пульмонологияси ва кардиологияси, болаларда микроэлементозлар муаммолари йўналишида бир қатор илмий ишлар бажарилди, болаларда магний танқислиги билан боғлиқ тутқаноқ ҳолатларини диагностикаси, даволаш ва профилактикаси бўйича илмий-амалий тадқиқотларга Давлат гранти олинди ва натижалари амалиётга тадбиқ этилди.

Профессор Саломов Иноят Тагировичнинг илмий ишларининг асосий йўналиши эрта ёшдаги болалар пневмониясида эритроцитар тизимнинг ўзгаришлари ва унинг асосида замонавий таҳлиллар ва даволаш усулларини ишлаб чиқишга қаратилган. Бу йўналишдаги илмий ишларнинг 250 дан ортиғи мақола, 42 та услубий қўлланмалар, 3 та ихтиро, 68 дан ортиқ рационализаторлик таклифлари, 3 монография, 3 дарслик амалиётга қўлланиб келинмоқда. И.Т.Саломов тиббиёт соҳасида ўзининг мактабини яратган олимлардан саналади. Унинг раҳбарлигида 2 докторлик ва 12 номзодлик диссертациялари ҳимоя қилинган. Профессор И.Т.Саломов илмий раҳбарлиги ва иштирокида 2 та давлат гранти бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб борилди ва амалиётга тадбиқ этилди. 2004 ва 2009-йилларда 2 та илмий ишлар тўплами чоп этилган ва илмий анжуман ташкил этилган. Профессор И.Т.Саломов ҳаммуаллифлиги ва таҳририяти асосида 3 та дарслик чиқарилган, булар: 1. Қорахўжаев Б., Саломов И.Т., Абдуллаева М.А. —Болалар касалликлари пропедевтикаси| кирил ва лотин алифбосида. Тошкент. Абу Али ибн Сино нашриёти, 1997 йил. 2. Саломов И.Т., Расулов С.К., Наврузова Ш.И. —Болалар касалликлари|. Тошкент. Тафаккур нашриёти. 2015. И.Т. Саломовнинг соғлиқни сақлашда ва илм фан соҳасида эришган ютуқлари ва хизматларини инобатга олиб Вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази тавсияси билан профессор И.Т. Саломовга 2014 йилда «Соғлиқни сақлаш аълочилиги» мукофоти берилган.

2002 йил кафедра мудири этиб, доцент Наврузова Шакар Истамовна тайинланган. 2017-2018 йилларда кафедрага т.ф.н. Шамсутдинов Асрор Солиевич раҳбарлик қилдилар. 2018 йил май ойидан бошлаб яна кафедра мудири этиб, Наврузова Шакар Истамовна тайинланган.

1998 – 1999 ўқув йилида кафедра “Болалар жарроҳлиги курси” билан бирлашган. 1999 – 2000 ўқув йилида эса, “Болалар жарроҳлиги ” курси алоҳида бўлган. 2000 – 2001 ўқув йилида кафедра таркибига “Неонатология” курси киритилган. 2017 – 2018 ўқув йилида кафедра таркибига “Болалар жарроҳлиги” курси қўшилиб, “Педиатрия ва болалар жарроҳлиги” кафедраси деб номланган. 2018 йил сентябрь ойидан бошлаб, кафедрадан “Болалар жарроҳлиги” чиқарилиб, “Педиатрия” деб ўзгартирилган.

Наврузова Шакар Истамовна 1967-йилда Бухоро шаҳрида туғилган, миллати ўзбек. 1996 йилда номзодлик ишини, 2008 йилда докторлик илмий ишини ҳимоя қилди. Педиатрия кафедраси мудири лавозимида 2002 йилдан буён ишлаб, 2009-2011 йилларда Тиббий педагогика ва Олий ҳамширалик иши факультети декани, 2017-2018 йилларда Бухоро вилоят ҳокими ўринбосари, хотин-қизлар қўмитасининг раиси лавозимида ишлаган. 2009 йилда ИИ даражали “Соғлом авлод учун” ордени билан мукофотланган, 2017 йилда “Ўзбекистон Конституциясига 25 йил” кўкрак нишони, 2023 йил сентябрь ойида МДХ давлатлари педиатрлари федерацияси «За охрану здоровья детей» медали билан тақдирланган.

Ш.И.Наврузова вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси билан ҳамкорликда вилоят болалар касалликлари ва ўлимини камайтириш мақсадида амалиётдаги шифокорлар орасида 100 дан ортиқ давра суҳбатлари, амалий машғулотлар, халқаро конференция ва семинарлар ўтказиб келмоқда. Ш.И.Наврузова педиатрия ва аллергология-иммунологиянинг долзарб муаммоларига бағишланган 6 та дарслик, 15 та ўқув қўлланма, 42 та ўқув услубий қўлланма, 166 та илмий мақола, 7 та монография, 6 та патент, 2 та ахборот хати ва 2 та рационализаторлик таклифларини ишлаб чиққан. Ш.И.Наврузова раҳбарлигида 15 нафар ёш олимлар номзодлик ва докторлик илмий ишларни олиб бормоқда. У киши раҳбарлигида 5 та фан доктори (DSc) ва 12 нафар PhD-докторлик диссертацияси муваффақиятли ҳимоя қилинган. 2025 йил 6 ойида профессор Наврузова Шакар Истамовна раҳбарликларида кафедра илмий изланувчилари Тураев Телман Темирович ва Шодиева Мушарраф Садировна DSc докторлик диссертациясини ҳимоя қилдилар.

Шамсутдинов Асрор Солиевич- 1945 йилда Бухоро шаҳрида туғилган, миллати ўзбек. 1981 йилда Самарқандда профессор Ҳампаев Абдулла Ҳамраевич раҳбарлигида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 1986 – 2017 йилларда Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт маркази бош врач. 2017-2018 йилларда Педиатрия ва болалар хирургияси кафедраси мудири лавозимида ишлаган. 20 дан ортиқ илмий мақолалари, 2 та ўқув қўлланма, 1 та монография муаллифи.

Ҳозирги кунгача кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан бир қанча илмий тадқиқотлар муваффақиятли олиб борилган ва олиб борилмоқда. Бугунги кунда кафедрада 1нафар профессор, 2 нафар фан доктори, 2 нафар доцент, 1 нафар фан номзоди, 2 нафар докторант, 7 нафар мустақил изланувчи, 5 нафар магистр илмий иш олиб борапти.

Кафедранинг 34 йиллик фаолияти давомида 18 та номзодлик диссертацияси, 6 та докторлик диссертацияси ҳимоя қилинган, 450 дан ортиқ илмий мақолалар, 70 га яқин ўқув услубий қўлланмалар, 2 та “Болалар касалликлари” ва “Болалар касалликлари пропедевтикаси”, Болаларга шифохонагача босқичда тез тиббий ёрдам кўрсатиш, Неонатология И-ИИ том дарсликлари (жами 12та дарслик), 25 дан ортиқ ўқув қўлланмалар, 12 та монография чоп этилган, 100 га яқин амалиётга таклиф, 40дан ортиқ ЭХМ дастурлар ва янгиликлар тайёрланди.

1-педиатрия кафедраси томонидан олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари: “Болаларда обструктив бронхитнинг диагностика усуллари оптималлаштириш ва клиник-иммунологик жиҳатлари”, “Перинатал гипоксия ўтказган янги туғилган чақалоқлар дисметаболик нефропатиясида цитокинларнинг ген полиморфизми”, “Тизимли яллиғланиш жавоб синдроми бўлган чақалоқда цитокинлар динамикасининг ўзига хос хусусиятлари”, “Болаларда туғма юрак нуқсонларининг жарроҳлик коррекцияси оқибатининг клиник иммунологик предикторлари”, “Презламписия билан касалланган онадан туғилган кам тана вазнли чақалоқларда неонатал дезадаптациянинг иммун-биокимёвий мезонлари”, “Артериал гипертензияда иммунометаболик кўрсаткичларнинг истиқболли қиймати”, “Ар-

териал гипертензияда иммунологик ўсиш ва зарарланиш оксили омилларининг аҳамиятини гендер жиҳатлари”, “Болаларда туғма юрак нуқсонларида иммун-эндокрин кўрсаткичларнинг клиник-диагностик ва истиқболли аҳамияти”, “Атипик стенокардияда иммун-эндокрин ҳолатининг гендер хусусиятлари”, “Коинфекцияда респиратор аллергозлар ва атипик пневмонияларнинг дифференциал диагностикаси: клиник-лаборатор, иммунологик индикаторлари”, “Эрта ёшдаги болаларда темир танқислик ҳолатининг яширин ҳамда манифест шаклларида эритроцитлар морфологиясининг ўзига хос хусусиятлари”, “Эрта ёшдаги болаларда ошқозон-ичак тизими функционал бузилишларининг предикторлари”, “SARS-CoV2 ўтказган оналардан туғилган чақалоқларда нафас бузилиш синдромининг кечиш хусусиятлари”.

Кафедра ходимлари республика ва жаҳон миқёсидаги илмий, амалий конференциялар ва форумларга мунтазам қатнашиб келмоқда.

Кафедра томонидан 2022 йил ноябрда “Замонавий педиатрия: болалар касалликлари диагностикаси ва давосининг янги имкониятлари” мавзусида, 2023 йил 25-27 сентябрь кунлари “Педиатрия хизматининг глобал стратегияси: коинфекциялар, антибиотик-резистентлик ва бартараф этиш йўллари” мавзусида, 2024 йил 22-24 апрель кунлари “Педиатрияда реабилитациянинг долзарб муаммолари” мавзусида халқаро илмий - амалий конференциялар ташкил этилган.

Кафедранинг барча профессор-ўқитувчилари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ва Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан қабул қилинган давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари, ўқув режа ва дастурлар асосида маъруза ва семинар машғулотларини олиб бориш билан биргаликда, ёшларни маънавий-маърифий жиҳатдан юксак савияда тарбиялаш борасида меҳнат қилиб келмоқдалар. Кафедра профессор ўқитувчилари талабаларнинг Педиатрия ва неонатология, тез тиббий шошилиш ёрдам фанлари доирасидаги билимларини кенгайтириш ва мустаҳкамлаш, уларга болалар касалликлари ва шошилиш ҳолатларда беморларга тезкор ёрдам кўрсата олиш, воқеа жойида ўпка-юрак реанимацияси, критик ҳолатлар каби мураккаб жараёнларда камида

ихтисослашмаган тиббий ёрдамни ташкил эта олиш қобилиятларини ривожлантиришга жуда катта эътибор қаратиб келмоқдалар. Бу борада кафедрада ташкил этилган “Ёш Педиатрлар” тўғарагида 120 дан ортиқ талабалар иштирок этиб келмоқдалар, шунингдек уларнинг илмий ишлари (тезис, маъруза) талабаларнинг анжуман тўпламларида эълон қилиниб келинмоқда. Бу тўғарак орқали, шунингдек, халқаро ва Республика олимпиадаларида муносиб иштирок этишлари ҳам таъминланмоқда.

Кафедра профессор-ўқитувчилари Россия Федерацияси Ижевск тиббиёт институти, Жанубий Қозоқистон Республикаси тиббиёт академияси, Тожикистон давлат тиббиёт университети ва Д.С.Асфандияров номидаги Қозоқистон миллий тиббиёт университетларининг бир қатор талабаларига академик алмашинув дастури доирасида амалий дарс ва маърузалар ўтиб келмоқдалар. Тажриба алмашуниви, малака ошириш дастурлари педагогик ва шифокорлик таълим дастурларини янгиланиси ва илмий салоҳиятнинг оширилишига олиб келди.

Кафедранинг профессор-ўқитувчилари замонавий таълим талабларига мос равишда хорижлик олимлар билан ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш, хориж тажрибасини ўрганиш, қиссий таҳлил қилиш борасида кафедра профессори Наврузова Ш.И ва доцентлари, DSc. Т.Т. Тураев, PhD. доцент Г.Г. Юлдашева каби олимлар илмий раҳбарлигида Республикамининг турли олийгоҳлари ва тиббиёт муассасаларида фаолият юритаётган ёш олимлар илмий ишларини олиб бормоқдалар. Бир сўз билан айтганда, кафедра ходимлари талабаларни соғлом рақобат, тиббий тафаккур, ахлоқий маданият, Она Ватанга садоқат руҳида тарбиялашга ўз ҳиссаларини қўшмоқдалар.

Иқтибос учун: Тураев Т.Т. 1 - Педиатрия кафедраси тарихи // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 211–215. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16980944>